

ЎЗБЕК ДЎППИЛАРИ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОЛИНГВИСТИК ТАБИАТИ

Дилором Муротова

“Шарқ юлдузи” журналининг
масъул котиби, эркин изланувчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452226>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 27-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

маданий кодлар, миллий ўзига хослик, дўппидўзлик атамалари, этнолингвистик хусусиятлар

ABSTRACT

Энг қадим замонлардан бошлаб миллий ва умуминсоний қадриятлар ва уларга алоқадор тил бирликлари замон ва маконга мос равишда шаклланади ва ривожланиб боради. Илк илдизлари энг қадимги тамаддунга бориб тақаладиган дўппидўзлик санъат даражасига кўтарилган нозик хунар ҳисобланади. Ўзбек дўпписи каби миллий бош кийимларда миллатларнинг ўзига хослиги, миллий руҳи ва миллий характери, урф-одатлари ва анъаналари акс этади. Мазкур мақолада ўзбек дўппилари номларининг миллий-маданий ўзига хослиги, этнолингвистик жиҳатлари вилоятлар кесимида тадқиқ қилинади.

Дўппи (тўппи) — ўзбек халқи маданиятининг ажралмас, муҳим қисми бўлиб, унинг номланиши ва турларининг этнолингвистик белгилари унинг яратилиши, шакли, ишлатилиши ва тарихий-маданий маъноси билан боғлиқ. Дўппи номларининг энг кўп учрайдиган белгиларидан бири – уларнинг қайси ҳудуд ёки шаҳар билан боғлиқлигини кўрсатишидир. Бу этносларнинг жойлашуви ва ҳудудий хусусиятларнинг тилда акс этиши жараёнини акс эттиради. Масалан, **Бухоро дўпписи** Бухоро шаҳри ёки вилоятининг ўзига хос нақшлари, шакли ёки ишлатилиш усулига эга тури ҳисобланса, **Хоразм (Хива) дўпписи** ўлка ҳудудига хос геометрик ёки флористик орнаментлар билан ажралиб туради. Дўппининг физик ўлчамлари, шакли ёки унинг ичига кириш (бошга кийиш) усулига қараб номлаш, этномаданий фарқланишни кўрсатади.

Бодомча, Лола, Райҳон, Анор каби ўсимликлар номи билан аталувчи безак (нақш) турларининг номлари дўппи устидаги тасвирнинг ўзига хос этикеткаси бўлиб хизмат қилади. Бу халқнинг табиатга бўлган муносабатини акс эттиради. Бундай номлар метонимик усулда маъно кўчиши орқали пайдо бўлиб, сўзнинг янги маъно қирралари ҳисобланади.

Дўппи ким томонидан, қандай мақсадда кийилаётганига қараб ҳам номланади. Бу ижтимоий табақаланиш ва маросимларнинг лингвистик аксидир. Дўппи номларидаги этнолингвистик белгилар, ўзбек халқининг тарихий меҳнати, яшаш жойи, космологик қарашлари (нақшлар семантикаси) ва ижтимоий тартиб-қоидаларини ўз ичига

олган **маданий кодлар** ҳисобланади. Бу номларни ўрганиш халқнинг менталитети ва дунёқарашини чуқур англаш имконини беради.

Учинчи Ренессанс пойдевори яратилаётган Янги Ўзбекистонда шахс ва миллатнинг ички салоҳиятини юзага чиқаришда, уларнинг миллий ўзлик туйғусини англашларига эришишда миллий кадриятлар беқиёс таъсир кучига эгадир. Зеро, миллий либослар “йўқолиб кетган ва кетаётган бебаҳо ёдгорликларимизнинг хилма – хиллигини қайта тиклаш ва халқимизнинг нодир меросини дунёга танитишга хизмат қилади”¹ ҳамда миллий бойлик ва миллий ифтихор саналади.

“Маънавият” луғатида қайд этилишича, **“Миллий ифтихор** – миллатга хос моддий ёки маънавий ютуқ, муваффақият билан фахрланиш туйғусини ифодалайдиган тушунча. У инсон маънавий камолотининг қирраларидан бирини намоён этади.”²

Ўзбек халқининг маънавий камолот белгиларидан бири – ўзбек дўппиларининг номлари вилоятлар кесимида қуйидагича ўрганилди:

Андижон дўппилари. Андижонда қизлар кийишига мўлжалланган “оқпар” дўппиларнинг фони асосан оқ рангда, кашта нусхасининг “чоргул” композицияси қўлланилиб, тепа қисми зиг-зак йўли орқали тўрт таркка ажратилиб тайёрланади. Ҳар бир таркка бир хил гулғунчалар жойлаштирилади ва баъзан гуллар орасига ёзувлар билан безак берилади.

Эркаклар дўпписининг тепа қисмига солинган тўрт дона бодом тасвири кичикроқ ҳажмда, кизакларида жойлашган ярим ой шакллариининг баландлиги бир хил бўлмай, чоклар ичига тўшама (қоғоз, ип ва ҳ.к. каби) қўйилмасдан, тўлиқ табиий тўлдириб тикилиши билан фарқланади. Андижон дўппиларининг “сетора” ва “инжиқ” нусхалари чокларининг ўта майда ва нафислиги билан характерланиб, бошқа дўппидўзлик мактабларидан фарқланади. Ҳозиргача сақланиб, янада сайқалланиб келаётган “андижон”, “шаҳрихон”, “пахтаобод” номлари топонимик кодлар, яъни жой номлари асосида яратилган бўлса, “сетора”, “инжиқ”, “қалин” каби номлар тикилиш хусусиятларига кўра номланган.

Бухоро дўппилари. Бухорода қадимдан эркаклар дўпписи – кулоҳлар кенг истеъмолда бўлган. Кўриниши тўрт томонли, баланд, гумбаз шаклида, кашта фони асосан оқ ипак билан, баъзан тепа ва кизагига араб ёзувлари тикилиб безатилган. Бундай бош кийимлар қўл каштасининг “тагдўзи” усулида, “ироқи” чокида ипак иплар билан тикиб тайёрланган.

Бухоро каштачилик мактабига хос дўппиларнинг энг машҳури – зардўзи дўппилардир. **Зардўз** [форсча – зар тикувчи] 1 Кийимга зардан гул, нақш тикувчи, чевар. 2 Зардан тикилган буюм.³

Каштачилик меъросининг дурдона турларидан бири бўлган зардўзлик санъати бухоролик хунарманд-чевар усталар томонидан мукамал ҳолда сақланиб келинган. Ўзига хос сермазмун кашта нақшлари, ғоят нафис техник услублари узоқ даврлар

¹Ўзбек миллий кийимлари ХIХ– XX асрлар. - Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2006. – Б. 7.

² Маънавият. Асосий тушунчалар луғати.Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти.,2021. - Б. 403.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Т.: ЎзМЭ давлат илмий нашриёти, 2020. – Б. 137.

мобайнида сайқал топган ранг-баранг кашта чоклари шу санъатнинг тарихий ривожланиш жараёнида муҳим аҳамият касб этади. Хотин-қизлар кийишига мўлжалланган дўппилар асосан каштадўзликнинг “зардўзи –гулдўзи”, “зардўзи –заминдўзи” усулида тайёрланади. Асосига оқ бўз, сариқ сатин каби пахта толасидан тайёрланган матолар ҳамда турли рангдаги бахмал ишлатилади.

Қашқадарё дўппилари. Шаҳрисабз ва Китоб туманларида жуда қадимдан “ироқи” нусха дўппилар тайёрланиб келинган. Дўппилар ўзига хос тайёрланиш техникасига эга бўлиб, яримконуссимон шаклда, кизагининг четига махсус жияк тикиб безак берилади. Бундай дўппиларни Шаҳрисабз ва Китобда “қалпоқ”, Тошкентда эса “гиламдўппи” деб атайдилар. Дўппилар канва, “бўронбой” деб номланган тўр ёки бўз матога “тагдўзи” усулида, “ироқи” қўл чокида ипак ва пахта иплар билан кашта тикилади.

Қашқадарёда “ироқи” дўппилардан ташқари “пилтадўзи” ёки “тўлдирма” деб номланган дўппилар ҳам кенг истеъмолда бўлган. Дўппиларни тайёрлашда “пилтадўзи” усули қўлланилиб, пилталарга асосан қоғоз ишлатилган. Дўппи пилталари бўйлаб қўл кашта чокининг “текис” ва “илмоқ” усулларида ранг-баранг ипак ва пахта иплар билан кашта тикилган. Дўппиларнинг кўриниши думалоқ, тепаси конуссимон, ясси бўлиб, кизагининг четига “йўрма” усулида тайёрланган махсус жияклар қадалган. Дўппи жиягининг бирлашган жойига рангли ипакдан тайёрланган попук қадаб безатилган.

Қорақалпоқ дўппилари, асосан, гумбазсимон шаклда бўлиб, тепа қисми тўрт бўлакда, майда қавиқлар орқали бирлаштирилиб тайёрланади. Дўппилар астарига пахта толасидан тайёрланган мато елимланади. Кизагига жияк тикилиб, ипак иплардан тайёрланган попук қадаб безатилади. Попуклар эркаклар дўпписига бир дона, қизлар дўпписига бир неча дона қадалади. Ўсмир йигит-қизлар асосан кўк, яшил рангли духобадан тайёрланган дўппиларни кийишса, кекса чоллар, ёш болалар эса Қорақалпоқ миллий каштасининг майда, нозик ўзига хос нақшлар композициясини ташкил этувчи ҳамда канвасиз рангли, ярим ироқи кашта усулида тайёрланган дўппиларни яхши кўриб кийишади.

Қорақалпоқ дўппилари асосан маҳаллий дастгоҳларда тўқилган матолар ҳамда фабрика матоларидан тайёрланади. Бундай дўппилар “тоқима тақя» ёки духобадан тайёрлангани “мақпал тақя” деб юритилади. Ромбсимон ҳамда “кўчқоршохи” деб аталувчи кашта нақшлари тикилган дўппилар эса “козба тақя” деб аталади.

Наманган дўппилари. Наманганда XIX асрнинг бошларига келиб асосан “Чуст” дўппилари удум бўлди. Бундай дўппиларнинг шакли тўртбурчак, тепаси тўрт томонли, учбурчаксимон қатланадиган, ясси, техникаси “пилтадўзи”, қоғоз билан пилталанган. Кашта асосан оқ ипак билан тикилиб, гулғунчалари “кўз”ларига гулоби, сариқ, тўқ қизил, тўқ яшил, сиёҳ ранглар танланади. Кичик ёшдаги болаларнинг дўппиларига кўпроқ рангли ипаклар ишлатилади.

“Чуст” дўппилари тўрт каржли бўлиб, карж чизиклари бўртиб туради. Аврасига қора, тўқ кўк ҳамда мошранг сатин (лас) матолар ишлатилади. Тепа қисмининг ҳар бир каржига бир дона қалампир нусхаси тикилади.

Ҳозирги кунгача дўппидўз чеварлар томонидан “чуст” дўппиларининг кўплаб янги нусхалари яратилиб, янада сайқал топмоқда. Чуст дўппилари ҳам ўз яратувчиларининг диди, меҳри ва маҳорати натижасида ҳақиқий санъат даражасига етган. Дўппиларнинг “зира” нусхасини андижонликлар севиб кийишса, наманганликлар кўпроқ “инжиқ” деб

ном олган дўппиларни яхши кўрадилар. Чуст дўппиларини нафақат Республикамизнинг барча вилоятларида балки қўшни Тожикистон, Қозоғистон, Туркменистон, Афғонистон каби давлатларда ҳам севиб кийишади.

Самарқанд дўппилари. Самарқандда кўриниши тўртбурчак, тепаси баланд, гумбазсимон, кизаги кенг, кизагининг четига энли тўқ рангли матодан жияк қадалган дўппилар эркаклар орасида кенг тарқалган. Бу каби дўппилар қора сатин, ипак матога тепа ва кизагига кўпинча қўл кашта чокининг “кўпторма” усулида кашта тикиб, тайёрланган. Кашталар асосан рангли ипак иплар билан тикилиб, тепа қисмининг тўрт тарафи ва кизагига бир хил мутаносиб нақш – гул танланган.

Самарқандда “ургут” дўппилари ҳар даврда ўзига хос нафислиги, мукамаллиги билан аҳамият касб этади. Кўриниши думалоқ, кизаги баланд бундай дўппилар “пилтадўзи” техникасида қора сатиндан тайёрланиб, “канда хаёл”, “йўрма” қўл чокида рангли ипак ёки пахта иплар билан кашта тикилади. Кизагига попук қадалиб безатилади. Дўппи каштаси учун гул ва геометрик нақшлар танланади. Ёш болалар учун мўлжалланган худди шундай дўппиларнинг гуллари орасига ялтироқ металл “баргак”лар ва мунчоқлар кўшиб безатилади.

Сурхондарё дўппилари. Сурхондарё дўппидўзлик мактабида миллий каштачилик амалий безак санъатининг ўзига хос жозибадор халқчил услублари сақланиб қолинган. Ушбу усулларда кашта тикиб тайёрланадиган сурхон дўппиларини халқ севиб, бошидан туширмай келмоқда. Айниқса, бойсун, дашнобод дўппиларга разм солар экансиз, улардаги мукамал ранг-баранг нақшлар жилосига қараб халқ қалбининг жўшқинлиги, табиатга яқин, ҳамнафас эканлигини ҳис қиласиз.

“Тўлдирма”, “пулакча”, “тангача” ёки “лолагул” деб аталувчи дўппиларни йигитлар ва эркаклар киядилар. Бундай дўппилар асосан патли бахмалдан тайёрланганлиги сабаб, “патдўзи” деб ҳам ном олган.

Хотин-қизлар кийишига мўлжалланган “мунчоқ” ёки “шабанок” деб номланувчи дўппилар эса шаклан думалоқ, уларга майда мунчоқлар тизиб гул тикиб тайёрланади. Дўппиларининг кизагига “йўрмадўзи” усулида тайёрланган жияк қадаб безатилади. Эркак ва аёллар дўппиларининг жияклари гул нусхаларига қараб фарқланади. Дўппига жияк тикиб бўлингач, жиякнинг туташган жойига турли рангдаги ипаклардан попукча қадаб безатилади.

Тошкент дўппилари. Тошкентда эркаклар кийишига мўлжалланган дўппилар асосан кўк, қора, тўқ яшил ва гунафша тақир духобадан каржли, тепаси учбурчаксимон тахланадиган ҳамда каржсиз, тепаси думалоқ дўппилар тайёрланади. XIX аср ўрталарига келиб, қизлар кийишига мўлжалланган “Башорат” дўппи яратилди. Бундай дўппилар тўрт каржи, кизакларига рангли ипак ип билан кашта тикилиб, сидирға духобадан тайёрланади. Худди шундай кўк ёки тўқ бинафша рангли тақир духобага дўппининг тўрт каржи ва кизагига мунчоқ билан гул тикилиб, гуллар фонига оқ қалинроқ қоғоз кўйиб тайёрланган дўппилар ҳам жуда нафис кўринишга эга эканлиги билан ажралиб туради. 1940 йиллардан бошлаб эса қизлар учун мўлжалланган “ироқи” дўппилар тайёрлана бошланган. Тошкент “ироқи” дўппилари Шаҳрисабз ва Китоб “ироқи” дўппилардан фарқли ўлароқ, қизлар кийишига мўлжалланиб, тепаси ясси, тўрт каржли кўринишга эга.

Фарғона дўппилари. Фарғона дўппичилигида “чуст” дўппиларидан кейин, уларга ўхшатма қилиб “марғилон” дўппилари яратилди. Дўппининг тепа қисми тўрт каржга ажратилиб, ҳар каржга бир дона қалампир нусха тикилиб, асосан қора рангдаги сатин ва ипак матолардан тайёрланади. Марғилон дўппиларининг қалампир нусхаси чуст дўпписиникига нисбатан ингичкароқ ва кашта тикиш усули билан фарқ қилади. Дўппиларнинг гуллари оқ ипак билан тикилиб, гул нақшлари бўртиб туради. Бундай кўринишни ҳосил қилиш учун нақш чизиғи бўйлаб чок остидан йўғонроқ хом ипак “тўшама” тўшалиб тикилади. Намга чидамли қоғоз ёки матодан ингичка тасма қирқилиб, тасма кашта нақши остига жойланади. Дўппилар “пилтадўзи” усулида тайёрланиб, кизагига қора пахта ва ипак ипдан тайёрланган “чалма” жияклар тикилади.

Эркаклар, ёш болалар ва хотин-қизлар кийишига мўлжалланган қўқон дўппилари ҳам ўзига хос тайёрланиш усули билан ажралиб туради. Қўқон дўппиларига асосан қора ва яшил рангдаги сатин мато ишлатилади. Кизагининг четига қора рангли ипак ёки пахта ипдан тайёрланган “чалма” жияк қадалади. Дўппилар “пилтадўзи” усулида тайрланиб, тепаси унчалик баланд бўлмаган тўрт томонли, қўл кашта чокининг “хомдўзи”, “чинда хаёл”, “илмоқ” турлари қўлланилади. Дўппиларга “чоргул” композициясида, кашта нусхаларининг “қалампир”, “бодом” турлари тикилади. Кизагига тепасига жойлашган кашта нусхасига ҳамоҳанг равишда “меҳроб”, “гумбаз” ёки сайқалланган гул барглари танланади.

Хоразм дўппилари. Хоразмда дўппиларни “такя”, “токи”, “тейха” деб атайдилар. Хоразм услубида тайёрланадиган дўппиларнинг тепаси ясси бўлиб, духоба, шойи ва зарбоф матолардан тайёрланади. Хоразм дўппиларининг “зартакя”, “козма такя”, “папакли такя” ёки “попукли”, “монатли такя”, яъни “тангали такя” каби номлар билан машҳур бўлган турлари мавжуд. Уларнинг шакли асосан думалоқ, баъзиларига қоғоз ёки пахтадан пилталаб тайёрланган бўлса, баъзиларига қалин қоғоз тўшама қўйиб тайёрланган. Дўппилар асосан четдан келтириладиган “фаранги”, “парча” каби газмоллардан тайёрланган. Астарига махаллий пахта мато ишлатилган. Кизагига ипакдан тайёрланган чалма жияк тутилган. Жиякнинг бирлашган жойига попук қадаб безатилган. Попуклар жиякнинг энига, дўппиларнинг хилига қараб узун ва калта қилиб қадалган. Хоразм такялари бошқа вилоятларнинг дўппилардан тайёрланиш усули жиҳатидан ажралиб туради. Дўппилар турли заргарлик тақинчоқ, безак буюмлари, турли табиий зумрад, ёқут, феруза, ақиқ, марварид каби тошлар қадаб безатилади. Нақшлар билан ишлов берилган нафис манглайдизгилар, тумор учун ғилоф ва бошқа хил заргарлик безак буюмлари шулар жумласидандир. Тарихий манбалар Хоразм тейхаларининг жуда қадимий бош кийим эканлигини кўрсатади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистоннинг ҳар бир вилояти, ҳудудларининг ўз дўппилари мавжуд ва шунга мос равишда жой номлари билан номланади, яъни топонимик маданий кодлар асосида янги атамалар сифатида шаклланган дўппи номлари юзага келган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2022 йил, 4 февраль, 25- сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 майдаги “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора – тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. ЎЗА, 2020 йил, 26 май.
3. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2–жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2001.
4. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 7-ж. Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2004.

